

QADIMGI ERON MANBASHUNOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346521>

To'liqinov Abdulla G'anisher O'g'li

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti talabasi

Anatatsiya: *Dunyo manbashunosligi tarixida muhim manba bo'lib xizmat qiladigan manbalardan biri Eron manbalari. Jumladan Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda Eron manbalari muhim rol o'rnaydi. Bu manbalarda Behistun va Naqshi-Rustam (Persipol yaqinida), Suza va Ekbatana(hozirgi Hamadon) shaharlari va Markaziy Osiyoning qadimgi Sak, masaget xaqklarining haqida ma'lumotlar berilgan , bu manbalarda qadimgi Eron podsholari uning harbiy yurishlari, davlat boshqaruvi, madanyati va qo'shni davlatlar bilan olib brogan siyosati haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu maqolada Qadimgi Eron va Markaziy Osiyo manbalari haqida gap boradi.*

Kalit so'zlari: *Behistun, Naqshi – Rustam, Suza, Ekbatana, Bobil, O'rta Osiyo, Sak, Suvayish, Termiz, Flanden, Zagros.*

O'rta Osiyo va Eron territoriyasida yozma manbalar juda kam topilganligi sababli. Bu mamlakatlarning qadimgi zamondagi tarixi hali yetarli darajada o'rganilmagan. Ahamoniylar dunyosidan (err. Avv. 558-330 –yillar) chiqqan daslabki Eron shohlarining hukmronlik qilgan davriga oid topilgan kam sonli Eron mixsimon yozuvlari orasida. Kerman shahrining sharqidagi Behistun qoyasiga o'yib yozilgan katta xat juda muhim ahamiyatga ega. Bu yozuvda Eron podshosi Doro I Kambiz o'lgandan keyin ko'tarilgan qo'zg'alonni qanday bostirganini, barcha isyonchilarni qanday tor-mor qilganini Saklarga qarshi qo'shin tortib borib, Eron davlatining butunligini qanday qilib tiklaganini mufassal tasvirlaydi. Suvayish kanali rayonida saqlangan va Misr tiliga tarjima qilingan qadimgi Eronning Mixxati ham shu shohga mansubdir. Bu yozuvda Nil bilan Qizil dengizni birlashtiruvchi kanal qazilganligi, undan keyin << kemalar shu kanal orqali Misrdan Eronga qarab yura boshlaganligi >> gapiriladi. Suzadagi saroy qurulishiga doir yozuvda Doro I ning binokorlik sohasidagi faoliyati to'g'risida xabar beriladi. Doro I ning yozuvlarida, qisman Behistun va Naqshi- Rustam (Persipol yaqinida) yozuvida, Eron shohligi tarkibida viloyat va mamlakatlarning ro'yxati saqlanib qolgan. Kserks yaqinida topilgan yozuvi qadimgi Eronliklarning dinini o'rganishda katta ahamiyatga

ega. Bu yozuvda qadimgi qabila xudolari – dayvlar, man qilinib, davlat tomonidan oliy xudo Ahuramazdaga sig'inish rasm qilingani aytilgan.

Eronning ko'pgina yozuvlari Eronliklarning mixxat tekstlaridagina emas, balki ularning Babil, Elam va Misr tillariga qilingan tarjimalarida ham saqlangan. Bu esa shu yozuvlarning mazmuni va formasini puxta va har tomonlama o'rganish imkoniyatini bertadl.

Babil va Misr yozuvlari qadimgi Eron yozuvlarining kamchiligini bir qadar to'ldiradi. Masalan, Kayxisrav (Kir) ning manifesti va Nabonidning Babil xropikasi Bobilning Kayxisrav qo'shinlari tomonidan bosib olinishini batafsil tasvirlaydi va Eron davlatiga asos solgan bu kishining tashqi va ichki siyosati to'g'risida bir qancha ma'lumotlar beradi. Yangi Bobilning Ahamoniylar zamoniga oid juda ko'p hujjatlari Mesopotamiyaning shu davrdagi xo'jalik va ijtimoiy tuzumini ochiq- oydin qilib tasvirlab beradi. Eronliklarning Misrni istilo qilgan va Eron shohlarining Misrda hukmronlik qilgan zamondagi Misr yozuvlari ham ancha katta ahamiyatga ega. Masalan, Saysdagi mabuda Neytning bosh ruhoniysi kohini Ujagorresentining yozuvi ham Misrning oliy kohini bilan Eron shohi o'rtasidagi o'zaro munosabatni aniqlashga imkon beradi. Misrning Eronliklar tomonidan istilo qilingan davrdagi xo'jalik hayotini xarakterlovchi domotik yozuvlar ham xuddi shu davrga oiddir. Nihoyat, bepayon Eron davlatining turli qismlarida, jumladan Misrda topilgan oromiy yozuvlari ham ancha ahamiyatga ega.

Ahamoniylar davridagi yozuvlar yetarli darajada bo'lmaganligi uchun moddiy madaniyat yodgorliklaridan, san'at asarlari va diniy etiqod yodgorliklaridan, puxtalik bilan foydalanish talab etiladi. Eron territoriyasida o'tkazilgan qazish ishlari hali juda top doirada olib borilgan bo'lsa ham, lekin ular bazi bir qimmatli natijalarni bergan. Eronda arxeologik tekshirish ishlari XIX asr o'rtalarida boshlangan. Flanden va Kosta Persipoldagi saroyida dastlab qazishlar olib boriladi. Ular bu yerda haykaltaroshlik yodgorliklarini topdilar va Eron shohlarining taxt zalini tiklamoqchi bo'ldilar. XIX asr oxirida de – Morgan Suzala katta qazish ishlari o'tkazib, tosh qurollar ishlatilgan eng qadimgi (Arxaik) zamonlardan to Eron davlatining ravnaq topgan davrigacha, yani Suza Eronnig muhim mamuriy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan davrigacha yetib kelgan bir qancha arxeologik qatlamlarni topdi. Nihoyat XX asrda qadimgi Eronning poytaxti – Persipolda qisman qazishma ishlari o'tkazildi. Bu yerda tuproqni o'yib yasalgan terrasa ustida qurilgan katta saroyning harobalari topilgan, saroyga bo'rtma rasmlar solib bezatilgan keng zinapoyadan chiqilgan va katta katta darvozalarga shohsaroyini qo'roqlovchi muqaddas xo'kizlarning haykallari ishlangan. Persipolda topilgan ajoyib san'at yodgorliklari orasida shohning sur'ati, shuningdek shohga turli xil sovg'a salomlar olib

kelayotgan xiroj to'lovchi qabilalarning sur'ati ayniqsa qiziqarlidir. O'rta Osiyoning boshqa ko'pgina rayonlarida ham bir qancha qazishma ishlari o'tkazildi. Bu qazishmalar qimmatli arxeologik materiallar berdi. Qadimgi Termiz harobalarining qazish natijasida bu rayonda xalq neolit davridan yashab kelganligi, qadimdan shaharlar mavjud bo'lganligi aniqlandi.

Tosh va sopolga o'yib yozilgan katibalar (mixiy yozuvlar). Bunday yozuvlar Ahamoniylarning qadimiy poytaxti Persipol, shuningdek Suza va Ekbatana (hozirgi Hamadon) shaharlari va uning atrofidan topilgan. Masalan, pishiq sopol taxtachaga o'yib yozilgan bir katibada Doro I (mill. Avv. 522-486-yy). Hukmronligining dastlabki yillarida (mill. Avv. 494- 490-yillar orasida) Suzada bunyod etilgan saroyning qurilish tafsiloti, aniqrog'l qaysi mamlakatlardan qurilish matiriallarini keltirilganligi spool taxtachalarga yozilgan. Unga ko'ra, oltin, Lidiya bilan Baqtriyadan, qimmat baho toshlar, lazurit va serdolik ya'ni (qizil yoki qizg'ish rangli tosh) So'g'diyonadan, feruza Xorazimdan olib kelingan. Ayniqsa Persipoldan (Sherozning shimoliy tarafida, undan taxminan 50 km masofada joylashgan; 520-450-yillar orasida qurilgan shahardan) topilgan yozuvlar va tasviriy sur'atlar katta ilmiy qimmatga ega. Ulardan ayrim namunalari XVII-XVIII asrlarda (1621-yil) Italiyalik sayyoh Pitro Della Valle va Daniyalik olim K. Niburning nomi bilan bog'liq. Persipolda juda ko'p noyob yodgorliklar ochildi. Ular orasida Apadana zinapoyalari ustiga ishlangan sur'atlar alohida ahamiyat kasib etadi. Sur'atlarda (balandligi 3 fut) Ahamoniylarga tobe bo'lgan 23 ta satrablikdan o'lpon olib kelgan kishilar qiyofasi tasvirlangan. Bular orasida Baqtriyaliklar (turli idishlar, teri, mo'yna va tuya bilan), So'g'dliklar (turli mato va teri, qo'ylar bilan), Parfiyaliklar (idishlar va tuya bilan), Xorazimliklar (ot va qurol aslahalar bilan) tasvirlari ham bor.

Yodgorliklar orasida muhimlaridan yana biri Behistun yozuvlaridir. Bu yozuvlar (uzunligi 22 m, umumiy balandligi 7,8 m) shimoliy Eronda, Kirmon shohdan 30 km masofadan, dara bo'ylab o'tgan qadimgi karvon yuli yoqasida uning chap tarafida, Zagros nomli qoyaga (taxminan 105 m balandlikda) Doro I amri bilan yozilgan g'alaba yodgorligidir. Yozuv Elam, Babil va qadimgi Eron tillarida bitilgan va mill avv. 523-522- yillarda Ahamoniylar saltanatini larzaga keltirgan Gaumata (522-yil 29 sentabrda halok bo'lgan), Frada (Marg'iyonalik 522- yil 10 dekabrda asrga olingan). Xalq harakatlari haqida xikoya qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] " O'zbekiston tarixi manbalari". 2001. B. Ahmedov.

[2] " Qadimgi sharq tarixi". 1964. V.I. Avdiyev.

-
- [3] “Manbashunoslik”. 2007. A. Madrimov. G. Fuzailov.
[4] “Sharqning mashhur sulolalari”. 2013. Sh. Vohidov. A. Qodirov.
[5] “Vatan tarixi”. 2010. R. Shamsutdinov. Sh. Karimov.
[6] “Qadimgi dunyo tarixi”. 2009. R.Rajabov.

